

Universidad[®]
Católica
de Manizales

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE SAN LUIS POTOSÍ

Business Consulting Applied to Heritage and Cultural Management, Mexico and Colombia.

M.B.A. Gloria Cristina Palos Cerda.
Business Management and Administration
Academy.

cristina.palos@upslp.edu.mx

M.A. Erik Marcelo Sepúlveda Vargas,
Management of Tourism Enterprises

esepulveda@ucm.edu.co

Friday, June 18, 2021.

Agenda:

1

Introduction to the project:

Background and SLOS proposed for the COIL project.

2

Methodology implemented:

Steps and tools used during the COIL project.

3

Meetings performed:

Activities conducted during the COIL project.

4

Valuable perceptions and general conclusions:

Final comments and survey applied to COIL students.

1

**INTRODUCTION
TO THE
PROJECT:**

From February 06 to May 19, 2021, the collaborative work for the implementation of the COIL methodology was carried out between the Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP - Mexico) and Universidad Católica de Manizales (UCM - Colombia) from Business Administration and Tourism Management degrees...

UCM students will be representatives of organizations that manage heritage and cultural resources and will take the role of **CLIENTS**.

UPSLP students will be business consultants who will provide the service and consulting and will take the role of **BUSINESS CONSULTANTS**.

SLOS (Students Learning Outcomes):

- ✓ At the end of the first month, students will present a diagnosis of a business organizational area made through collaborative teamwork with international pairs, applying the first **three phases of the business consulting methodology** including **cultural and heritage resources**.
- ✓ At the end of the second month, students will be able to **implement the following four phases of the business consulting methodology** to design administrative management strategies for the tourist use of the heritage **belonging to the case studies**.
- ✓ At the end of the third month, students will be able to **understand the global monetization of tourist activity** as part of international trade activity and enrich the internationalization of the course by performing **presentations on the cultural and heritage resources of each country**.

2 Methodology implemented...

Business Consulting methodology was implemented to the next cultural and heritage places in Colombia:

- Bosque popular: “El Prado”
- Museo de Arte de Caldas
- Ecoparque los Yarumos
- Centro Histórico de la Alcaldía de Manizales

DIAGNOSIS:

- Establish the framework for business consulting.
- Detect the real needs of the business.
- Diagnose the current situation.

STRATEGIES PROPOSED:

- Present the consulting proposal. Implement the consulting proposal.
- Deliver the technical report of the consultancy
- Develop the follow-up and closing session of the consultancy.

PRESENTATIONS:

- Present proposal for strategies focused on: administrative manuals and marketing of social networks and web sites.

CULTURAL HERITAGE:

- Interchange of presentations and videos about representative cultural and heritage places from each country.

3 Meetings performed:

Collaborative Online International Learning (COIL)

1er corte (parcial)

Sábado 06 de febrero de 2021

Universidad[®]
Católica
de Manizales

Mtro. Erik Marcelo Sepúlveda Vargas
Administración de Empresas Turísticas
esepulveda@ucm.edu.co

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE SAN LUIS POTOSÍ

M.B.A. Gloria Cristina Palos Cerda
Academia de Administración y Gestión
crisrina.palos@upslp.edu.mx

Collaborative Online International Learning (COIL)

1er corte (parcial)

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE SAN LUIS POTOSÍ

Bienvenida	9:00 a.m., a 9:05 a.m.	Cristina Palos (UPSLP) y Erik Sepúlveda (UCM).
I. Introducción al Curso.	9:05 a.m., a 9:10 a.m.	Erick Sepúlveda (UCM).
II. Ejes temáticos del curso.	9:10 a.m., a 9:20 a.m.	Erick Sepúlveda (UCM) y Cristina Palos (UPSLP).
III. Trabajo colaborativo (PRIMER CORTE/PARCIAL): "Ice braker"	9:20 a.m., a 9:55 a.m.	Estudiantes UCM y UPSLP.
Resultados del diagnóstico, productos entregables y cronograma.	9:55 a.m., a 10:05 a.m.	Cristina Palos (UPSLP).
Integración de equipos.	10:05 a.m., a 10:15 a.m.	Erick Sepúlveda (UCM) y Cristina Palos (UPSLP).
Dudas y/o comentarios y toma de fotografía conmemorativa.	10:15 a.m., a 10:30 a.m.	Asistentes a la reunión.

Mtro. Erik Marcelo Sepúlveda Vargas
Administración de Empresas Turísticas
esepeulveda@ucm.edu.co

M.B.A. Gloria Cristina Palos Cerdá
Academia de Administración y Gestión
cristina.palos@upsip.edu.mx

COLLABORATIVE ONLINE INTERNATIONAL LEARNING (COIL)

PRIMAVERA 2021

CONSULTORIA APLICADA A LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y LA CULTURA

Proyecto de Aprendizaje Colaborativo Internacional e Intercultural

02

Ice braker -
visit my house

NUEVO DESTINO TURÍSTICO: BIENVENIDOS A MI CASA

BY ERIK MARCELO SEPÚLVEDA

¿DÓNDE QUEDA MI CASA?

Mi casa queda en el barrio la Enea de la Ciudad de Manizales, es uno de los barrios mas antiguos de la ciudad y cerca queda el aeropuerto La Nubia, la Universidad Nacional, la Zona Industrial y ecoparques.

Tiene un nivel, al interior hay un pequeño gimnasio, estudio, cocina, la habitación principal. Las personas que visitan van a encontrar un lugar agradable rodeado de parques, miradores y otros lugares interesantes para recorrer en bicicleta.

En mi habitación hay una colección de plumas de aves, e incluye una pluma de cóndor que es utilizada en ceremonias chamánicas y también hay una colección de sombreros artesanales.

SERVICIOS TURÍSTICOS OFRECIDOS

Los visitantes pueden recorrer un museo de objetos artesanales de distintas partes de Colombia, la colección de plantas y la colección de mariposas. Cada objeto tiene una historia y un dato curioso.

También es posible disfrutar deliciosos platos típicos como la empanada o la arepa con queso. El hospedaje incluye conexión a internet, recorrido por los museos, gimnasio y recorrido guiado por el barrio.

PRECIO DE LOS SERVICIOS

Visita al museo de objetos	\$ 10.000
Servicio de alimentación	\$ 10.000
Servicio de hospedaje por persona	\$ 70.000
Recorrido por el barrio	\$ 25.000
Recorrido por la ciudad	\$ 40.000
Alquiler de bicicleta por horas	\$ 12.000

Collaborative Online International Learning (COIL)

2do corte (parcial)

Miércoles 10 de marzo de 2021

Universidad[®]
Católica
de Manizales

Mtro. Erik Marcelo Sepúlveda Vargas
Administración de Empresas Turísticas
esepulveda@ucm.edu.co

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE SAN LUIS POTOSÍ

M.B.A. Gloria Cristina Palos Cerda
Academia de Administración y Gestión
cristina.palos@upslp.edu.mx

Collaborative Online International Learning (COIL)

2do corte (parcial)

Bienvenida.	4:00 p.m., a 4:05 p.m.	Cristina Palos (UPSLP) y Erik Sepúlveda (UCM).
Presentación de casos de estudio.	4:05 p.m., a 4:25 p.m.	Clientes colombianos – máximo 5 minutos por equipo.
Presentación de resultados del diagnóstico.	4:25 p.m., a 4:45 p.m.	Consultores mexicanos – máximo 5 minutos por equipo.
Presentación: técnicas de negociación en México y Colombia.	4:45 p.m., a 5:00 p.m.	Cristina Palos (UPSLP)
Actividad de comercialización.	5:00 p.m., a 5:50 p.m.	Erik Sepúlveda (UCM).

Brenda Fraga

Rosario Sias

Vista

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ

Universidad Católica de Manizales

PRESENTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA

LATAM CONSULTING GROUP

MUSEO DE ARTE DE CALDAS

Participantes (29)

Buscar un participante

- MC Mtra. Cristina Palos (Yo)
- Erik Sepúlveda (Anfitrión)
- CH Carolina Herrera
- AM Alejandra Moreno
- AT Alejandra Trejos
- AR Alejandro Rdz
- AL Ana Laura
- BF Brenda Fraga
- Cass Zarate
- Estefania Acevedo
- EC Estefany Cano Cardona
- HF Harold Franco Carmona
- JA JHOVANI ANDRES MUÑOZ HE...
- J Johana Arroyos

Invitar Unmute Me Levantar la mano

Cancelar silenciar ahora
 Detener video
 29 Participantes
 1 Chat
 Compartir pantalla
 Grabar
 Reacciones
 Salir

Autoguardado

Esta compartiendo la pantalla

crispalos110

Archivo Inicio Insertar Diseñar Transiciones Animaciones Presentación con diapositivas Revisar Vista Ayuda

Pegar Nueva diapositiva Volver a usar diapositiva Restablecer Sección

Portapapeles Diapositivas Fuente Filtro Dibujar

1 Técnicas de Negociación.

2

3

4

5

6

Haga clic para agregar notas

Diapositiva 1 de 14 Español (México)

Escribe aquí para buscar

76% 05:24 p. m. 10/03/2021

Autoguardado

Esta compartiendo la pantalla

Deja de

crispalos110

Archivo Inicio Insertar Diseñar Transiciones Animaciones Presentación con diapositivas Revisar Vista Ayuda

Pegar Nueva diapositiva Volver a usar diapositivas Restablecer Sección

Portapapeles Diapositivas Fuente Filtro Dibujar

3

4

5

6

7

8

Haga clic para agregar notas

Diapositiva 7 de 14 Español (México)

Escribe aquí para buscar

76% 05:23 p. m. 10/03/2021

 Moisés Meza				
 Johana Arroyos				
 Valeria Gil reyes				
 Norma Angélica ...				
	Ana Laura	 008-Valentina Ec...		

Collaborative Online International Learning (COIL)

Tercer encuentro COIL: colombianos y mexicanos.

El tercer encuentro se realizará el miércoles 07 de abril (4:00 p.m., a 5:00 p.m., hora México y 5:00 p.m., a 6:00 p.m., hora Colombia) y tendrá por objetivo realizar una presentación sobre las estrategias monetización en el turismo impartida por parte del Mtro. Erick Sepúlveda.

Gloria Cristin...

Erik Sepúlveda

Estefania Ace...

KAREN VALE...

Valeria Gil re...

Alejandra Trejos

Grabación

Sesión 8. Valoración Turística de ...

docs.google.com/presentation/d/1o-vLdbwpGTHDjnVscFEAitdmarunO1lp_gZHkgyo-TA/edit#slide=id.gc6a50aa210_0_0

Aplicaciones Gmail Nueva pestaña Ver La Noche Del D... CONTACTENOS Doing Business 2020 Sonidos para video Convertidor de audio 8. UM Modulo: Her... Lista de lectura

Gestión cultural y Patrimonio

Miércoles 7 de Abril 2021

La Tierra del Olvido (2015) (Oficial Video) ... Ver más ta... Compartir

vevo

Mirar en YouTube

Universidad[®]
Católica
de Manizales

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Acreditación de Alta Calidad

en el camino de la excelencia

Res. 013600 - 09 dic.2019- vig. 4 años

Gloria Cristin...

Erik Sepúlveda

Alejandra Trejos

Mafe Ortiz V...

Valeria Gil re...

Jesus Rojas

Grabación

Sección 8. Valoración Turística de

docs.google.com/presentation/d/1o-vLdbwpGTHDjnVscFEAidmaranO1lp_gZHkgyo-TA/edit#slide=id.gc6a50aa210_0_0

Aplicaciones Gmail Nueva pestaña Ver La Noche Del D... CONTACTENOS Doing Business 2020 Sonidos para video Convertidor de audio B. UM Modulos Her... Lista de lectura

Gloria Cristina...

Erik Sepúlveda

Alejandra Trejos

Mafe Ortiz V...

Valeria Gil re...

Jesus Rojas

Grabación

Sesión 8. Valoración Turística de

docs.google.com/presentation/d/1o-vLdbwpGTHDjnVscFEAitdmarunO1lp_gZHkgyo-TA/edit#slide=id.gc6a50aa210_0_0

Aplicaciones Gmail Nueva pestaña Ver Le Noche Del D... CONTACTENOS Doing Business 2020 Sonidos para video Convertidor de audio 8. UM Modulo: Her... Lista de lectura

El patrimonio como construcción social Producto de la Cultura

Este enlace lleva a un micro documental de alto valor crítico frente a la protección del patrimonio

<https://www.youtube.com/watch?v=NDMgXCSYRqA>

El patrimonio...

- Como - Luchas Históricas
- Cuando - Posguerras
- Donde - Euro centrismo
- Porque - Dominación del capital cultural

Ver más ta... Compartir

Mirar en YouTube

Collaborative Online International Learning (COIL)

3er corte (parcial)

Miércoles 21 de abril de 2021

Universidad[®]
Católica
de Manizales

Mtro. Erik Marcelo Sepúlveda Vargas
Administración de Empresas Turísticas
esepulveda@ucm.edu.co

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE SAN LUIS POTOSÍ

M.B.A. Gloria Cristina Palos Cerda
Academia de Administración y Gestión
cristina.palos@upslp.edu.mx

Collaborative Online International Learning (COIL)

3er corte (parcial)

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE SAN LUIS POTOSÍ

Bienvenida.	4:00 p.m., a 4:05 p.m.	Cristina Palos (UPSLP) y Erik Sepúlveda (UCM).
Presentación de propuestas de intervención de consultoría.	4:05 p.m., a 5:05 p.m.	Consultores mexicanos (10 minutos por equipo) y 5 minutos para preguntas.
Presentación de pitches de negocios y retroalimentación.	5:05 p.m., a 5:30 p.m.	Estudiantes mexicanos y colombianos (2 minutos por equipo).
Presentación de temas para la última sesión sincrónica y cierre de la sesión.	5:30 p.m., a 5:40 p.m.	Cristina Palos (UPSLP).

Mtra. Cristina...

Erik Sepúlveda

Alejandro Rdz

Rocio Gallardo

Rosario Sias

Grabando...

Instituto de
Cultura y Turismo
MANIZALES

Red de ecoparques de la ciudad de Manizales/Bosque popular el Prado

Participantes (29)

Mtra. Cristina... (Anfitrión, yo)

Karen Hernández

RG Rocio Gallardo

AM Alejandra Moreno

A ALEJANDRA TREJOS BARON

Invitar

Silenciar a todos

Chat

Muy buen equipo y excelente
presentación

De Catalina Cano Cardona para mi: (En privado)
si profe, ... nosotros yya pasamos???'

De mí para Catalina Cano Cardona: (En privado)
Hola, primero presentan las propuesta
de consultoría y después los pitch

De Erik Sepúlveda a Todos:
<http://manizalesdigital.co/>

Enviar a: Catalina Cano Ca... (En privado)

Escribir mensaje aquí...

Carolina Herrera

Laura

José Ramón Gut...

Grabando...

Roaboot.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)

Archivo Edición Ver Firmar Ventana Ayuda

Inicio Herramientas

Roaboot.pdf x

Iniciar sesión

PROYECTO DE CONSULTORÍA

Consultores:

AMIGÓN MARTÍNEZ ANA LAURA
ARROYOS DE ARO JOHANA LIZETH
FRAGA VILLEGAS BRENDA LORENA
ZARATE MEDINA CASSANDRA CITLALI

Logos: LOS YARUMOS (ECOPARQUE DE SELVA HUMEDA TROPICAL) and Roaboot.

Decorative elements: Green and red curved shapes, and a puzzle piece graphic.

Participantes (34)

Q Buscar un participante

- Mtra. Cristina... (Anfitrión, yo)
- BF Brenda Fraga
- L Laura
- PP Paola Pineda
- AM Alejandra Moreno

Invitar

Silenciar a todos

Chat

<http://manizalesdigital.co/>

De Erik Sepúlveda a Todos:
Además en San Luis hay un parque llamado Tangamanga, que ahí lo mencionaron como referente

De Juan Diego Peralta a Todos:
Me encanta la página, es muy práctica y ayuda enormemente a hacer conocer nuestra cultura

Enviar a: Todos

Escribir mensaje aquí...

Collaborative Online International Learning (COIL)

3er corte (parcial)

Miércoles 12 de mayo de 2021

Mtro. Erik Marcelo Sepúlveda Vargas
Administración de Empresas Turísticas
esepulveda@ucm.edu.co

M.B.A. Gloria Cristina Palos Cerda
Academia de Administración y Gestión
cristina.palos@upslp.edu.mx

Collaborative Online International Learning (COIL)

3er corte (parcial)

Mensaje de bienvenida.	4:00 p.m., a 4:05 p.m.	Cristina Palos (UPSLP) y Erik Sepúlveda (UCM).
Presentación de visitas de campo, Manizales Colombia.	4:05 p.m., a 4:25 p.m.	Estudiantes colombianos presentan visitas de campo (5 minutos por equipo).
Presentación de pueblos mágicos en San Luis Potosí, México.	4:25 p.m., a 4:45 p.m.	Estudiantes mexicanos presentan los cuatro pueblos mágicos (5 minutos por equipo).
Reflexión crítica sobre como fortalecer estrategias de gestión turística para ambos países.	4:45 p.m., a 5:00 p.m.	Estudiantes colombianos (UCM) y estudiantes mexicanos (UPSLP).
Recuento de actividades y encuesta sobre experiencia COIL, primavera 2021.	5:00 p.m., a 5:15 p.m.	Cristina Palos (UPSLP).
Mensaje de agradecimiento y cierre.	5:15 p.m., a 5:30 p.m.	Mtra. Martha Alonso (Coordinadora de LAG/UPSLP) Cristina Palos (UPSLP) y Erik Sepúlveda (UCM).

Participantes (31)

Q Buscar un participante

- Erik Sepúlveda (Anfitrión)
- Estefanía Acevedo
- ALEJANDRA TREJOS
- AR Alejandro Rdz
- BF Brenda Fraga
- CH Carolina Herrera
- Cass Zarate
- EC Estefany cano cardona
- Harold Franco Carmona
- JR Jesus Rojas
- JA JHOVANI ANDRES MUÑOZ HE...
- Johana Arroyos

Artesanias

La artesanía de Salamina se basa en recrear lo más llamativo de el municipio, con las mejores herramientas y colaboración de personas que hacen que lleves un recuerdo para nunca olvidar. Estas replicas de los balcones salamineños son estructuras fabricadas a mano por artesanos de el mismo municipio, con sus

03

Cancelar silenciar ahora Detener video Participantes 31 Chat 5 Compartir pantalla Grabar Reacciones Salir

Invitar Unmute Me

 Paola Pineda						
 Harold Franco ...	Estefany cano c...					
Yudith Rivera	 Moisés Meza	María Camila M...				
Brenda Fraga	 Omar Sanchez	Jesus Rojas				
Manuela Agudelo	Juan Diego Pera...	 Mafe Ortiz Van...	Alejandro Rdz	José Ramón Gut...		

Cancelar silenciar ahora
Detener video
Participantes 34
Chat
Compartir pantalla
Grabar
Reacciones
Salir

4

Valuable perceptions and general conclusions:

https://docs.google.com/forms/d/1x__1YDUYqKrsZZdwxvEgldQ0C-VAxfaPV5IEki0cH1Y/edit#responses

Universidad[®]
Católica
de Manizales

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE SAN LUIS POTOSÍ

Business Consulting
Applied to Heritage and
Cultural Management,
Mexico and Colombia.

M.B.A. Gloria Cristina Palos Cerda.
Business Management and Administration Acade
my.
crystina.palos@upslp.edu.mx

Thank you!!!

Friday, June 18, 2021.